

MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Normurodova Sadoqat Xoliqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasi katta o'qituvchisi

Kenjayeva Farangiz

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

matematika va informatika yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169970>

Annotatsiya. Ushbu amaliyot hisobotida matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanishning o'quvchilar faolligiga ta'siri o'rganildi. Amaliyot davomida savol-javob, guruhli ishlash, muammoli ta'lim va "aqliy hujum" metodlari qo'llanilib, ularning samaradorligi kuzatildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishini, mustaqil fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishini ta'minlaydi. Shuningdek, ko'rgazmali vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darsni qiziqarli va samarali qiladi. Ishda O'zbekiston va chet el olimlarining ilmiy tadqiqotlari tahlil qilinib, amaliyot natijalari bilan solishtirilgan. Mazkur hisobot matematika darslarida interfaol metodlarni samarali qo'llash bo'yicha xulosa va takliflarni beradi.

Kalit so'zlar: Matematika darsi, Interfaol metod, O'quvchi faolligi, Savol-javob metodi, Guruhli ishlash, Muammoli ta'lim, "Aqliy hujum", Ko'rgazmali vositalar, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), Ta'lim samaradorligi

Abstract. This practice report studied the impact of using interactive methods in mathematics lessons on student activity. During the practice, question-and-answer, group work, problem-based learning, and brainstorming methods were used, and their effectiveness was monitored. The results of the study showed that interactive methods ensure students' deeper understanding of the topic, develop independent thinking and teamwork skills. Also, the use of visual aids and information and communication technologies makes the lesson interesting and effective. The work analyzes scientific research by Uzbek and foreign scientists and compares it with the results of practice. This report provides conclusions and suggestions for the effective use of interactive methods in mathematics lessons.

Keywords: Mathematics lesson, Interactive method, Student activity, Question and answer method, Group work, Problem-based learning, "Brainstorming", Visual aids, Information and communication technologies (ICT), Educational effectiveness.

Аннотация. В данном практическом отчете изучается влияние использования интерактивных методов на учебную активность учащихся на уроках математики. В ходе практики использовались методы вопросов и ответов, групповая работа, проблемно-ориентированное обучение и мозговой штурм, а также отслеживалась их эффективность. Результаты исследования показали, что интерактивные методы обеспечивают более глубокое понимание темы учащимися, развивают навыки самостоятельного мышления и командной работы. Кроме того, использование наглядных пособий и информационно-коммуникационных технологий делает урок интересным и эффективным. В работе анализируются научные исследования узбекских и зарубежных ученых и проводится сравнение с результатами практики. В отчете представлены выводы и рекомендации по эффективному использованию интерактивных методов на уроках математики.

Ключевые слова: Урок математики, Интерактивный метод, Учебная активность, Метод вопросов и ответов, Групповая работа, Проблемно-ориентированное обучение, Мозговой штурм, Наглядные пособия, Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), Образовательная эффективность

Hozirgi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy dars usullari har doim ham o'quvchilarni dars jarayoniga to'liq jalb eta olmasligi sababli, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

Interfaol metodlar o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi faol hamkorlikka asoslanib, o'quvchilarning dars jarayonida erkin fikr bildirishiga, savol-javoblarda ishtirok etishiga va bilimlarni mustaqil ravishda egallashiga imkon yaratadi. Bunday metodlar matematika darslarida o'quvchilarning qiziqishini oshirish, mavzuni chuqurroq o'zlashtirish hamda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur ishda matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati, ularning turlari hamda o'quvchilar faolligiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliyot davomida kuzatilgan dars jarayonlari asosida interfaol metodlarning samaradorligi yoritib beriladi va tegishli xulosalar chiqariladi.

Adabiyotlar tahlili. Matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish masalasi pedagogika va didaktika olimlari tomonidan keng o'rganilgan. O'zbekiston olimlari ham mazkur yo'nalishda bir qator ilmiy izlanishlar olib borganlar. Masalan, Umarova M. Y. tomonidan chop etilgan tadqiqotda interfaol metodlarning matematikani o'qitish jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish va o'rganish natijalarini yaxshilashdagi roli yoritilgan. Bu maqolada interfaol usullar (masalan, hamkorlikda ishlash, texnologiyalarni integratsiya qilish) matematikani tushunish va o'rganish samaradorligini oshirishi ta'kidlangan.

Bundan tashqari, Sultonova va hamkasblar (2025) tomonidan chop etilgan maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida interfaol usullar qo'llanilishi o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, mustaqil ishlash va qiziqishni oshirishga xizmat qilishi qayd etilgan. Shu bilan birga, maqolada interfaol metodlarni turli sinf darajalariga moslashtirishning amaliy yo'llari ham ko'rib chiqilgan.

O'zbekiston kontekstida Sabohat Ortiqboyevna Urazboyeva (2023) ham interfaol metodlar va didaktik o'yinlarni boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llashning ahamiyatini tahlil qilgan. Uning tadqiqotida zamonaviy metodlar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda samarali ekanligi qayd etilgan.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda ham interfaol metodlarning ta'lim jarayoniga ijobiy ta'siri ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatilib kelinadi. Masalan, Auezbaeva (2024) tomonidan chop etilgan maqolada an'anaviy dars usullaridan farqli o'laroq, muammo asosida o'rganish, hamkorlikdagi o'quv jarayoni va texnologik yondashuvlar o'quvchilarning qatnashuvini va matematik tushunishni yaxshilashga imkon berishi qayd etilgan.

Shuningdek, xalqaro konferensiya va pedagogik jurnallarda chop etilgan tadqiqotlarda ham interfaol metodlarning samaradorligi tasdiqlangan. Misol uchun, Vergara va boshq. (2025) ning tadqiqotida interfaol pedagogik strategiyalar an'anaviy metodlar bilan solishtirganda o'quvchilarning matematik bilim darajasini oshirishda va mavzuni chuqurroq anglashda yuqori natijalarga erishishini ko'rsatgan.

Ushbu ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar nafaqat O'zbekiston olimlari tomonidan, balki chet ellik tadqiqotchilar tomonidan ham ta'lim jarayonida muhim vosita sifatida o'rganilgan. Bu metodlar o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi, jamoaviy ishlash ko'nikmalari hamda matematik tushunchalarni chuqur anglashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Metodlar.

Matematika darslarida o'quvchilarning faolligini oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirish maqsadida amaliyot davomida turli interfaol metodlardan foydalanildi. Ushbu metodlar dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularni faol ishtirok etishga jalb qilish hamda bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qildi.

Savol-javob metodi dars jarayonida keng qo'llanilib, o'quvchilarning avvalgi bilimlarini aniqlash va yangi mavzuni mustahkamlashda muhim rol o'ynadi. Bu metod orqali o'quvchilarning tezkor fikrlashi, mantiqiy xulosa chiqarishi va o'z fikrini erkin ifodalash ko'nikmalari rivojlandi.

Guruhli ishlash metodi yordamida o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, berilgan masalalar ustida hamkorlikda ishladilar. Ushbu metod o'quvchilarda jamoada ishlash madaniyatini shakllantirib, o'zaro fikr almashish orqali masalalarning yechimini topishga yordam berdi. Natijada o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va faolligi oshdi.

Muammoli ta'lim metodida o'quvchilarga tayyor yechim berilmasdan, muammoli vaziyat yaratildi. O'quvchilar muammoni tahlil qilish, yechim variantlarini taklif etish va xulosa chiqarishga undaldi. Bu metod o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, "aqliy hujum" metodi darsning mustahkamlash bosqichida qo'llanilib, o'quvchilarning mavzu bo'yicha erkin fikr bildirishiga imkon yaratdi. Ko'rgazmali vositalar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa matematik tushunchalarni yanada tushunarli va qiziqarli tarzda yetkazishga xizmat qildi.

Muhokama va natija

Amaliyot davomida matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshirishi kuzatildi. Savol-javob, guruhli ishlash, muammoli ta'lim va "aqliy hujum" metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Shuningdek, guruhli ishlash va hamkorlik asosidagi metodlar o'quvchilar o'rtasida fikr almashish va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini shakllantirdi.

Ko'rgazmali vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'quvchilar murakkab matematik tushunchalarni osonroq tushundilar va darsga bo'lgan qiziqishlari oshdi. "Aqliy hujum" va muammoli ta'lim metodlari esa o'quvchilarda ijodiy yondashuv va tezkor fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berdi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, interfaol

metodlardan foydalangan darslarda o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirish darajasi an'anaviy metodlardan yuqori bo'lgan.

Natijalar asosida xulosa qilish mumkinki, interfaol metodlar o'quvchilarning bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, mustaqil ishlash va dars jarayonida faol ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, matematika darslarini samarali o'tkazishda interfaol metodlarni muntazam qo'llash tavsiya etiladi, chunki ular nafaqat o'quvchilarning faolligini oshiradi, balki ularning mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Xulosa va takliflar. Amaliyot davomida matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirish, mavzuni mustahkamlash va bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali ekanligi kuzatildi. Savol-javob, guruhli ishlash, muammoli ta'lim va "aqliy hujum" metodlari o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilib, mustaqil fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Ko'rgazmali vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari matematik tushunchalarni osonroq tushunishga yordam berdi va dars qiziqarli bo'ldi.

Shu asosda quyidagi takliflarni berish mumkin:

- Matematika darslarida interfaol metodlardan muntazam foydalanish tavsiya etiladi.
- Guruhli ishlash va muammoli ta'lim metodlarini dars mavzusiga mos ravishda qo'llash lozim.
- Ko'rgazmali vositalar va texnologiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning diqqatini jamlash va qiziqishini oshirishga yordam beradi.
- O'qituvchilar o'quvchilarning faolligini oshirish uchun interfaol metodlarni kombinatsiya qilib qo'llashlari mumkin.
- Sinf darajasi va mavzuning murakkabligiga qarab metodlarni moslashtirish tavsiya etiladi.

Umuman olganda, interfaol metodlar matematika darslarini samarali va qiziqarli qilish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Urazboyeva, Sabohat Ortiqboyevna. Boshlang'ich sinf matematika darslarida interfaol metodlardan va qiziqarli o'yinlardan foydalanishning ahamiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, vol. 2, no. 15 SPECIAL, 2023, pp. 314–317.
2. Sattarova, Iroda Akramovna. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish didaktikasi hamda interfaol metodlar. Pedagog, vol. 53, no. 1, 2024, pp. 192–195.

3. Karjanto, N., and M. J. Acelajado. “Sustainable learning, cognitive gains, and improved attitudes in College Algebra flipped classrooms.” arXiv, Oct. 2022,
4. “Matematika o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish.” *Obrazovanie Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire*, vol. 67, no. 3, 2025, pp. 106–111.

